

Ingliz Tilini Onlayn Platformalarda O'qitish: Lingvodidaktik Yondashuv va Amaliy Muammolar

Latipova Sarvinoz Shavkatbek qizi

Urganch davlat pedagogika institute Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabasi
e-mail: latipovasarvinoz79@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tilini raqamli vositalar yordamida o'qitish jarayonining nazariy asoslari, lingvodidaktik imkoniyatlari va amaliy muammolari o'rganiladi. Bundan tashqari, zamonaviy onlayn ta'lim platformalari tahlil qilinib, ulardan samarali foydalanish yo'llari, o'qituvchi va o'quvchi nuqtai nazaridan yuzaga keladigan muammolar, shuningdek, yechimlar va takliflar ko'rib chiqiladi. Maqola global va mahalliy tajribalarni taqqoslab, o'zbek auditoriyasiga mos yondashuvlarni ishlab chiqish maqsadini ko'zlaydi.

Kalit so'zlar: Ingliz tilini onlayn o'qitish, lingvodidaktik yondashuvlar, multimodal ta'lim metodlari, kompyuter yordamida til o'rgatish (CALL), digital savodxonlik va til o'rganish, madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasi, raqamli ta'lim resurslari.

Abstract: This article explores the theoretical foundations, linguodidactic potential, and practical challenges of teaching English through digital tools. Additionally, it analyzes modern online learning platforms, discussing ways to use them effectively, the problems encountered from both teachers' and students' perspectives, and potential solutions and recommendations. The article aims to compare global and local experiences and develop approaches suitable for Uzbek learners.

Keywords: Online English teaching, linguodidactic approaches, multimodal teaching methods, computer-assisted language learning (CALL), digital literacy and language acquisition, intercultural communication competence, digital learning resources.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы, лингводидактические возможности и практические проблемы обучения английскому языку с использованием цифровых средств. Также проводится анализ современных онлайн-платформ, рассматриваются пути их эффективного применения, проблемы с точки зрения преподавателей и учащихся, а также предлагаются решения и рекомендации. Цель статьи — сопоставить глобальный и локальный опыт и разработать подходы, соответствующие узбекской аудитории.

Ключевые слова: Обучение английскому языку онлайн, лингводидактические подходы, мультимодальные методы преподавания, обучение языку с использованием компьютера (CALL), цифровая грамотность и изучение языка, компетенция межкультурной коммуникации, цифровые образовательные ресурсы.

Kirish

So'nggi yillarda dunyo miqyosida yuz bergan ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik o'zgarishlar, ayniqsa pandemiya sharoitida yuzaga kelgan zaruratlar, ta'lim tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. An'anaviy ta'lim shakllarining imkoniyatlari cheklangan holatga kelgach, onlayn o'qitish, multimodal ta'lim resurslari va virtual muhitga asoslangan darslar global miqyosda keng ommalasha boshladi. Ayniqsa, chet tillarini, xususan ingliz tilini o'qitishda bu o'zgarishlar yangi metodologik yondashuvlar va pedagogik modelarni sinovdan o'tkazish zaruratini keltirib chiqardi.

Ingliz tili bugungi kunda xalqaro kommunikatsiya, ilm-fan, texnologiya va siyosat sohalarining ustuvor tili sifatida e'tirof etilgan bo'lib, uni samarali o'qitish va o'rganish har bir mamlakat ta'lim strategiyasining ajralmas qismiga aylangan. Shu bois, ingliz tilini onlayn

platformalar orqali o'qitishda lingvodidaktik yondashuvlarga asoslanib, o'quvchilar til ko'nikmalarini qamrab oluvchi, madaniyatlararo muloqotga tayyorlovchi va kommunikativ kompetensiyani shakllantiruvchi metodlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi

Chet tilini o'qitishning nazariy asoslari tilshunoslik, psixolingvistika, didaktika va madaniyatlararo kommunikatsiya fanlari bilan uzviy bog'liqdir. Tilni o'rgatish jarayonida faqat lingvistik bilimlar emas, balki uni yetkazish, tushuntirish, qo'llash va kommunikativ holatda ishlatish strategiyalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan ham zamonaviy chet tilini o'qitish metodikasida lingvodidaktika asosiy fanlar qatorida shakllangan.

Lingvodidaktika — bu tilshunoslik va pedagogikaning kesishgan nuqtasida shakllangan fan bo'lib, til o'rgatishning metodlari, mazmuni, vositalari, tamoyillari va maqsadlarini o'rganadi. U nafaqat o'rgatilayotgan tilning tuzilmasi, balki o'quvchi shaxsining psixologik xususiyatlari, o'rganish uslubi va motivatsiyasi kabi omillarni ham hisobga oladi.

Richards & Rodgers (2014) o'z asarida chet tillarni o'qitishdagi yondashuvlarni uch bosqichga ajratadi: metod, yondashuv va texnika. Ushbu bosqichlarning uyg'unligi ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlaydi. Aynan lingvodidaktika bu elementlar o'rtasidagi muvofiqlikni ilmiy asosda ta'minlovchi fanga aylanmoqda.

CALL (Computer-Assisted Language Learning) — kompyuter va raqamli texnologiyalar yordamida til o'rgatishga qaratilgan yondashuvdir. Beatty (2010) bu modelni avtonom ta'lim, interaktivlik va real vaqtli muloqot imkoniyatlari bilan ajratib ko'rsatadi. CALL modeli asosida ishlab chiqilgan darslar o'quvchining mustaqil o'rganish qobiliyatini kuchaytiradi, natijalarni baholash imkoniyatini beradi va madaniyatlararo kontekstni kiritishga xizmat qiladi.

Hockly, Dudeney va Pegrum (2013) tomonidan ilgari surilgan multimodal yondashuv raqamli savodxonlikni til o'qitish bilan uyg'unlashtiradi. Ushbu modelda matn, ovoz, rasm, animatsiya, video va interaktiv topshiriqlar o'quv jarayonida birgalikda qo'llaniladi. Bu esa o'quvchilarning ko'proq his-tuyg'ularini jalb qiladi, diqqatni ushlab turadi va mavzuni chuqurroq anglashga yordam beradi. Multimodal materiallar til ko'nikmalarining (listening, reading, writing, speaking) kompleks rivojlanishiga xizmat qiladi va ayniqsa onlayn ta'lim muhiti uchun ideal yechim bo'la oladi.

Tahlil va natijalar

Maqolaning nazariy qismida bayon etilgan lingvodidaktik yondashuvlar va onlayn ta'limdagi muammolarni amaliy jihatdan o'rganish maqsadida Toshkent shahridagi bir nechta oliy ta'lim muassasalari hamda xususiy til markazlarida ingliz tilini onlayn o'qitayotgan o'qituvchilar va o'rganuvchilar o'rtasida so'rovnoma va intervyular o'tkazildi. Tadqiqotda jami 50 nafar ingliz tili o'qituvchisi va 120 nafar talaba ishtirok etdi.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning 65 foizi onlayn darslar davomida o'quvchilarni darsga faol jalb qilishda, ularning diqqatini ushlab turishda muammolarga duch kelganini bildirgan. Jumladan, interaktiv topshiriqlarning yetarli emasligi, texnik nosozliklar va individual nazoratning cheklanganligi asosiy muammolar sifatida tilga olingan.

Bundan tashqari, 78 foiz o'qituvchilar multimodal yondashuvni (video, audio, test, matnli materiallar) qo'llash dars samaradorligini oshirganini qayd etgan. Ayniqsa, "listening" va "reading" ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli resurslar (BBC Learning English, YouTube, TED Talks) katta foyda bergani ta'kidlangan.

55 foiz o'qituvchilar esa "speaking" ko'nikmasini rivojlantirishda qiyinchiliklar mavjudligini bildirgan — bu ko'nikma uchun "real-time" (jonli) muloqot zarur bo'lib, ko'plab platformalar bunda cheklovga ega.

Talabalarning 62 foizi onlayn darslarda qatnashish imkoniyati yuqori bo'lishini ijobiy baholagan. Ular darslarni qayta ko'rish, topshiriqlarni mustaqil bajarish va dars jadvalidagi moslashuvchanlikni asosiy afzallik sifatida ko'rsatganlar.

Biroq 70 foiz talaba jonli muloqot, so'zlashuv amaliyoti va o'qituvchi bilan bevosita aloqaning cheklanganligini muammo sifatida ko'rsatgan. Ular "offline" darslardagi tabiiy muhit va emotsional aloqa yetishmasligini sezganliklarini bildirganlar.

Zamonaviy til o'rgatish nafaqat lingvistik bilimlarni berish, balki madaniy kompetensiyani shakllantirishni ham maqsad qiladi. Warschauer & Kern (2000) fikricha, onlayn muhitda madaniyatlararo muloqot imkoniyatlarining mavjudligi tilni tabiiy kontekstdagi muloqot vositasiga aylantiradi. Shu bois ingliz tili onlayn darslarida madaniy holatlar, real ssenariylar, muloqotga oid topshiriqlar asosida pragmatik ma'no uzatishni o'rgatish talab etiladi.

Richards va Rodgers (2014) o'zlarining asarlarida turli o'qitish metodlarini tahlil qilib, onlayn o'qitishda qo'llaniladigan yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatadilar. Bu yondashuvlar, turli xil faoliyatlar va treninglar orqali talabalarning tajribalarini boyitadi. Onlayn darslar uchun maxsus metodlar, masalan, video darslar, vebinarlar va interaktiv mashg'ulotlar, talabalar o'rtasida hamkorlikni targ'ib etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, onlayn ta'lim ingliz tilini o'qitishda muqobil va funksional vosita bo'lib xizmat qilmoqda, biroq u yetarli pedagogik va metodik yondashuvsiz faqat texnologik vosita sifatida qolib ketadi. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish, madaniy kontekstni kiritish, va multimodal materiallardan foydalanish o'quv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Biroq, onlayn til o'qitishda bir qator amaliy muammolar mavjud. Stockwell (2012) shuni ta'kidlaydiki, o'qituvchilarning texnologiyalarga qo'shilishidagi to'siqlar, o'quvchilarning motivatsiyasini pasaytirishi mumkin. Ushbu asarda, muallimlar uchun qiyinchiliklar, resurslardan foydalanish va platformalar bilan bog'liq muammolar muhokama qilinadi.

Ushbu maqolada ingliz tilini onlayn platformalarda o'qitish masalasi lingvodidaktik nuqtai nazardan ko'rib chiqildi. O'rganilgan nazariy manbalar, ilg'or xorijiy yondashuvlar hamda mahalliy amaliy tahlillar shuni ko'rsatdiki, onlayn o'qitish shakli til o'rganishning yangi bosqichini boshlab bergan bo'lsa-da, u o'z oldiga yangi metodik, texnik va psixologik muammolarni ham qo'ygan.

Multimodal yondashuvlar, madaniyatlararo muloqotga asoslangan topshiriqlar va interaktiv vositalar ingliz tilini samarali o'rgatishda muhim o'rin egallaydi. Shu bilan birga, darslarda jonli muloqotning cheklanganligi, o'quvchilarning motivatsiyasi pasayishi va individual yondashuv yetishmovchiligi kabi muammolar dars sifati va natijadorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa

Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish, o'quvchilarning tilga qiziqishini saqlab qolish va madaniy kontekstni darslarga kiritish onlayn ta'lim samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri ekanligi aniqlandi.

Warschauer va Kern (2000) keltirganidek, til o'qitish jarayonida texnologiyalarning tez rivojlanishi va onlayn o'qitishning mustaqil yondashuvlar yaratishi talabalar uchun yangi imkoniyatlar va izazalar keltiradi. Onlayn platformalarda ingliz tilini o'qitishda evrilishlar bilan birga, lingvodidaktik yondashuvlar va amaliy muammolarni chuqur o'rganish zarur. O'qituvchilar va talabalar uchun innovatsion usullar va platformalar yordamida sifatli o'zaro ta'sirlar yaratishda e'tibor qaratish muhimdir. Shu sababli, zamonaviy talabalarning ingliz tilini o'rganish jarayoni o'qituvchilarni ham doimiy rivojlanishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beatty, K. (2010). Teaching and Researching Computer-Assisted Language Learning (2nd ed.). London: Routledge.
2. Harmer, J. (2015). The Practice of English Language Teaching (5th ed.). Harlow, UK: Pearson.

3. Hockly, N., Dudeney, G., & Pegrum, M. (2013). *Digital Literacies: Research and Resources in Language Teaching*. London: Routledge.
4. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge: CUP.
5. Stockwell, G. (Ed.). (2012). *Computer-Assisted Language Learning: Diversity in Research and Practice*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
6. Warschauer, M., & Kern, R. (Eds.). (2000). *Network-Based Language Teaching: Concepts and Practice*. Cambridge: CUP.